

ХРАМ ЯК ШАТРО У РАННЬОВІЗАНТІЙСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ

7.033.2:7.046:7.45
ID ORCID 0000-0002-7411-0574

Матвєєва Ю. Г. Храм як шатро у ранньовізантійському мистецтві. У мозаїках ранньовізантійських храмів неодноразово зустрічаються декорації, виконані у вигляді текстильних деталей: стрічок, розшитих візерунками, золотом і дорогішим камінням, звисаючих фестонів, тасьми з бахромою, а також елементів, які зображають звисаючу тканину. Велика кількість текстильного декору і його повсюдне використання в ранньовізантійських храмах говорять про необхідність дослідити ці зображення як цілісну систему, що мала причини появи і семантичне значення. У статті досліджуються і аналізуються текстильні мотиви, що поєднують сюжети іконографічної програми між собою. Виявляється, що всі вони імітують деталі текстилю, властиві структурі й декорації шатра. Аналізуються семантичні зв'язки шатра і християнського храму. Сміслові паралелі між храмом і шатром мали декілька джерел, як-от: аллюзія на біблійний ідеальний храм, створений за велінням Божим, — Скинню; створення храму за образом неба, яке, згідно з біблійними текстами, порівнюється з шатром і тканиною; вплив погребальної традиції (де камера усыпальниці розписується подібно до намету) на оформлення храму.

Ключові слова: храм, намет, шатро, тканини, стрічки, фестони, етрусські гробниці, єврейські катакомби в Римі.

Матвєєва Ю. Г. Храм как шатер в ранневизантийском искусстве. В мозаиках ранневизантийских храмов неоднократно встречаются декорации, выполненные в виде текстильных деталей: лент, расшитых узорами, золотом, драгоценными камнями, свисающих фестонов, тесьмы с бахромой, различных элементов, изображающих свисающую ткань. Обилие текстильного декора и его повсеместное использование в ранневизантийских храмах говорят о необходимости исследовать эти изображения как целостную систему, у которой были свои причины появления и семантическое значение. В статье исследуются и анализируются текстильные мотивы, объединяющие сюжеты иконографической программы между собой. Выявляется, что все мотивы имитируют детали текстиля, свойственные структуре и декорации шатра. Анализируются семантические связи шатра и христианского храма. Раскрыты смысловые параллели между храмом и шатром, которые имели несколько источников, как то: аллюзия на библейский идеальный храм, созданный по велению Божьему, — Скинню; создание храма по образу неба, которое, согласно библейским текстам, сравнивается с шатром и тканью; влияние погребальной традиции (где камера усыпальницы расписывается подобно палатке) на оформление храма.

Ключевые слова: храм, шатер, палатка, ткани, ленты, фестоны, етрусские гробницы, еврейские катакомбы в Риме.

Matveyeva J. Templ as a Tent in the Early Byzantine Art.

Background. In the mosaics of the early Byzantine temples, there are often repeated decorations made as textile details: ribbons embroidered with patterns, gold, precious stones, hanging festoons, braids with fringes and the elements depicting hanging cloth. The images are very realistic and allow us to understand that artists did not invent them as fantastic decor elements, but based the images of objects on their real visual experience. Mostly, all these images are located on the junction of one plot with another, on the connections of the temple decorations' registers and / or different parts of the temple, for example, walls and domes. Previously, researchers did not pay attention to the fact that all these decorative ribbons connecting images imitated various textile details. However, frequent use of elements of the fabrics and their free variations indicate that such junctions could constitute an integral system.

Objectives. In this study, we are trying to find out the structure and details of this system. What kind of textile motifs were used and what objects made from fabric or the details of such objects they imitated. Whether all these textile connecting ribbons were

a part of the universal semantic system or were they simply a tradition that had already been passed on without being realised.

Methods of the study includes formal, comparative, historical, iconographic and semiotic methods.

Results. Analysis of images with textile motifs showed that all of them imitate details of real parts of fabrics or textile items. All of them represent structural parts or details of a very rich, abundantly decorated with ornaments and images tent, parts of textiles typical of the structure and decoration of the tent. The semantic connections of the tent and the Christian temple which could cause a meaningful need to use textile elements in the temple decoration, were analyzed. Semantic parallels between the temple and the tent had several sources. They were caused by the desire to show through the images the connection of the Christian temple with the Tabernacle tent, which was the image of an ideal temple in the Christian culture and was created entirely according to the directions of God; They wanted to show the connection of a Christian temple with the image of heaven, which according to biblical texts is compared with the tent cloth and the fabric of God's garments, and on the other hand, with the images of the sky in Greek ancient texts, where the sky was described as magnificently decorated fabrics and garments. Textile motifs of Christian churches also had a connection with the funerary tradition of painting the space of the coffin as a tent and/or using elements of fabrics. This tradition can be traced in the wall paintings of Etruscan tombs and Roman catacombs.

Conclusions. The temple thus represented the sky – a beautiful tent decorated with precious stones, carpets, fabrics, braids and veils with the most important for the soul of a Christian images. The use of motifs in the iconography of Byzantine mosaics was a consistent, developed system. The system had three advantages. Firstly, its convenience for creativity of artists that designed the temple. Secondly, the joining ribbons constructed the main structure of a temple (as a tent). This structure was easy to fill with the images, it brought together and carried all iconography program of the upper registers. This system created a single semantic context for all the subjects included in it.

Keywords: temple, tent, cloth, ribbons, festoons, Etruscan tombs, Jewish catacombs in Rome.

Постановка проблеми. Серед ранньовізантійських мозаїк постійно зустрічаються зображення елементів, що мають зв'язок із тканинами (іл. 1 а–г). Дуже часто основні сюжети мозаїк стікуються один з одним за допомогою особливих єднальних орнаментів, що відсилають до образів тканин. Оскільки це повторюється неодноразово, це явище мало складати цілісну систему і художники розуміли принципи, за якими використовували ті чи інші текстильні малюнки. Це явище мало бути не лише традиційним повторенням, а й усвідомленням втіленням текстильних деталей. Від усвідомлення цієї системи залежить наше розуміння ранньовізантійської системи декору та взагалі принципів оздоблення храмів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Таке явище, як поєднання сюжетів за допомогою текстильних мотивів у візантійських храмах, раніше не привертало увагу дослідників. Вивчалися або самі сюжети [2; 5; 6], або окремо орнаменти [7]. Усвідомлення з'єднувальних мотивів як

текстильних раніше також не висловлювалось, тож у статті приділяється увага й тому, щоб це довести і показати як цілісну систему, загальну для багатьох ранньовізантійських храмів.

Формулювання цілей статті. Довести, що поєднувальні смуги між сюжетами використовують різноманітні текстильні мотиви і це була поширена єдина система для багатьох ранньовізантійських храмів. З'ясувати, чи була ця система усвідомленою і що мала відобразити.

Виклад основного матеріалу дослідження. Довести використання текстильних мотивів найкраще на прикладах. Наведемо декілька прикладів таких поєднувальних орнаментальних смуг.

У Сант-Аполлінаре-Нуово на стінах наосу, у другому реєстрі, над мучениками, що прямують до Христа, представлені портрети апостолів (іл. 2). Кожний портрет у мозаїці виділений в окрему декоративну раму, що розмежовує його та сусідні зображення: парасолу-раковину вгорі, сюжети з життя Христа по боках і вікна. Увагу привертає те, як поєднані всі ці сюжети між собою. Їхнє обрамлення не складає абсолютно замкнений контур, що стягує та ізолює зображення, але в ньому є відчуття повітря. Як досягається такий ефект? Розглянемо це на великому малюнку (іл. 1а). Облямівка, що обрамляє портрет апостола, не належить лише до простору його зображення; починаючись унизу біля його ніг, вона піднімається нагору й переходить на наступні сюжети у верхньому реєстрі. Такий рух облямівки посилений тим, що в ній є тонка біла смуга, яка надає контуру активність — але активність тільки в одному місці, угорі. Ця смуга не з'єднується з такими ж білими лініями на облямівці сусідніх сюжетів, чим підсилює наскрізний рух бічних обрамлень нагору безперервно до сюжетів верхнього реєстру. Увесь малюнок обрамлення побудований таким чином, щоб сюжети не були ізольовані один від одного твердою рамою, а мали деякий зв'язок, майже в буквальному значенні слова: їхня сполучна облямівка розбиває замкнутість і переходить від однієї рами до іншої — з нижнього реєстру у верхній, зв'язуючи їх.

Облямівка не симетрична. Розглянемо її смугу над головою апостола. Від золотого тла, на якому він представлений, облямівка відділена тонкою чорно-синьою лінією, такою самою, як вище в зображенні парасолі буде представлено тло (іл. 1а, 2). За чорною лінією лежить біла смуга, за нею — золота фігурна облямівка у вигляді невеликих хвиль із загостреними вершинками-піками. Піки хвиль примикають до золотої смуги, над кожним із них є чорна точка. Цей орнамент із золотих піків сприймається як край тканини або килима, натягнутого чи звисаючого під власною вагою.

Як виникає цей ефект? Тло під поперечною, між золотими хвилями і над нею, навколо парасолі-ківорія — синювато-чорне, воно є простором (на це вказує об'ємне зображення купола і тканини парасолі). Саме глибина темного простору тла змушує наше око сприймати загострені кінчики золотої облямівки як витягнуті місця

кріплень на краях натягнутої тканини. Відчуття підсилюється тим, що над кожним золотим піком у поперечині є добре помітні темні точки, які при глибині тла виглядають отворами для кріплення відтягнутих кінчиків золотої тканини. Таким чином, зображення портретів апостолів і сцен із життя Христа створені ніби на золотих полотнищах, натягнутих на поперечини єдиного каркаса, причому так, що верхні сюжети чіпляються до нижніх буквально, тобто верхній і нижній реєстри мають спільну лінію облямівки із загостреними місцями «зачіпок», по вертикалі їх полотнища стягнуті одне до одного як єдине ціле.

Чи зберігається ця ідея в загальному плануванні стіни? Як видно, так. Жоден апостол не має під ногами облямівки із загостреними кінцями кріплень. Увесь ряд із портретів святих і вікон між ними не несе такої облямівки, зате весь нижній реєстр, із мучениками, що йдуть до Христа, прикріплений до верхнього реєстру саме такою стрічкою із загостреними підтяжками кріплень. Це виглядає цілком логічно, адже весь нижній сюжет стіни читається як цільновиткане полотнище; воно завершується вгорі широкою облямівкою з меандром і потім «підвішується» за край до верхньої поперечини між реєстрами. Це «підвішування» продемонстроване золотою облямівкою з хвилями, яка імітує витягнуті від ваги тканини піки хвиль — «місця кріплень тканини до верхньої жердини». Імітація текстилю передана дуже природно і стосується не тільки місць з'єднання сюжетів у верхньому реєстрі — орнамент із меандром (між верхнім і нижнім реєстрами) свідчить про цілісність і завершеність витканого сюжету на довгому широкому полотнищі, а витягнуті золоті піки «кріплень» над ним указують на масивність підвішеної тканини. Та ж ідея повторена в самому верху стіни, під стелею, де в такий самий спосіб «підвішено» всю смугу верхнього реєстру, точніше, верхнього й середнього реєстрів, з'єднаних наскрізними вертикалями. Таким чином, уся стіна виявляється покритою розкішно прикрашеними тканинами або килимами, витканими з окремих сюжетів і потім з'єднаних між собою у величезне полотнище. Чому могла служити така ідея? З великою обережністю висловимо припущення, що храм як образ неба міг мислитися шагром. Згідно з тлумаченням св. Германа, патріарха Константинопольського: «Церква є землею небо, у якому живе й обертається Бог» [1, с. 43].

Чи випадковий задум стін у Сант-Аполлінаре-Нуово, чи, може, подібний принцип поєднання сюжетів є і в інших візантійських мозаїках? Розглянемо це.

Наприклад, у Сан-Віталі ряд сюжетів обрамлений орнаментом, дуже схожим зі звисаючими фестонами ківорія або намету (іл. 1б, в). Розташування цих сполучних смуг теж має свій сенс: тільки в тих місцях, де подібні деталі з тканини були б доречні в реальному шатрі, тобто там, де вони можуть звисати, покриваючи місце з'єднання з іншою, нижньою тканиною. Наприклад, на краях підпружних арок пресбітерію

а)

б)

в)

г)

г)

Іл. 3. Лунет із зображенням Доброго Пастиря і стеля, прикрашена текстильним орнаментом. Сполучні лінії між стелею і лунетом заповнені облямівкою у вигляді розшитої золотом стрічки. Мавзолей Галли Плацидії. Друга чверть V ст. Равенна. Наводиться за: [6, р. 89]

Іл. 1. Облямівка:

а) над портретом апостола. Сант-Аполлінаре-Нуово. VI ст. Равенна. Наводиться за фото з архіву О. Чекаля;

б) з фестонами на арці над сюжетом «Гостинність Авраама». Сан-Вітале. Наводиться за: [6, р. 159];

в) у вигляді червоної стрічки з дорогоцінними каменями, і під нею облямівка з фестонами. Нижня частина обрамлення сюжету з портретом імператора Юстиніана I з наближеними та кліром. Мозаїка у вітварній апсиді Сан-Вітале. Прибл. 546–548 рр. Равенна. Наводиться за: фото з архіву О. Чекаля;

г) із золотим меандром, що з'єднує зображення мученика Лаврентія та орнамент стелі під арками навколо центрального склепіння в мавзолеї Галли Плацидії. Наводиться за фото з архіву О. Чекаля;

г) зі стрічкою, завитою спіральними кільцями, на арці біля центрального склепіння. Мавзолей Галли Плацидії. Друга чверть V ст. Равенна. Наводиться за фото з архіву О. Чекаля

Іл. 2. Купол-парасоля над святим. Сант-Аполлінаре-Нуово. VI ст. Равенна. Наводиться за фото з архіву О. Чекаля

Іл. 4. Гробниця Мисливця (Tomba del Cacciatore). Прибл. 510–500 рр. до н. е. Тарквінія. Італія. Наводиться за: [10]

Іл. 5. Латеранський баптистерій св. Іоанна Предтечі. V ст. Рим. Наводиться за: фото з архіву О. Чекала

Іл. 6. Гробниця Колісниць (Tomba delle Bighe). V ст. до н. е. Тарквінія. Італія. Наводиться за: [11]

Іл. 7. Гробниця Биків (Tomba dei Tori). IV ст. до н. е. Тарквінія. Італія. Наводиться за: [12]

Іл. 8. Гробниця Воїна (Tomba del Guerriero). 430–400 рр. до н. е. Тарквінія. Італія. Наводиться за: [13]

Іл. 9. Гробниця Лотоса (Tomba del Fiore di Loto). VI ст. до н. е. Тарквінія. Італія. Наводиться за: [14]

Іл. 10. Єврейські катакомби під віллою Торлонія (Jewish Catacombs, Villa Torlonia). II ст. Рим. Наводиться за: [8]

Іл. 11. Склепіння з Хрестом і зоряним небом. Мавзолей Галли Плацидії. Друга чверть V ст. Равенна. Наводиться за: фото з архіву О. Чекаля

Іл. 12. Купол баптистерію св. Іоанна на джерелі V ст., у базиліці св. Реситути в соборі св. Януарія. Неаполь. Наводиться за: [15]

Іл. 13. Склепіння ківорія із зоряним небом у куполі. XII ст. Церква Пресвятої Богородиці в Поречі VI ст. Істрія. Хорватія. Наводиться за: [4]

Іл. 14. Ківорій XII ст. Церква Пресвятої Богородиці в Поречі VI ст. Істрія. Хорватія. Наводиться за: [4]

(іл. 16), на самому краї арки вівтарної апсиди, під сюжетами з Юстиніаном (іл. 1в) і Феодорою. Подібний орнамент із тим самим принципом розташування зустрічається й у Сант-Аполлінар-ін-Класе.

Фестони звичайно виконані синім кольором на білому тлі. На кожному звисаючому фестоні зображено невеликий білий хрест у вигляді квітки. У прикладах із Сан-Вітале (іл. 16, в) за бордюром з фестонами йде тонка червона смуга з дрібними хрестами, і за нею — ще більш тонка біла смуга, прикрашена дрібним малюнком із темних зубців. Разом із фестонами орнаментальні стрічки створюють враження дрібних текстильних малюнків, якими зазвичай прикрашається й закріплюється облямівка або край тканини.

Наступний сполучний мотив — червона стрічка, прикрашена каменями. Її деталь великим планом представлена на ілюстрації з Сан-Вітале (іл. 1в). Подібний орнамент надзвичайно розповсюджений. Він зустрічається не тільки в Сан-Вітале, але й в інших равенських мозаїках,

і в Поречі, в Осіос Давид у Фессалоніках і в римських церквах: Санта-Марія-Маджоре, церкві св. Климента та ін. Малюнок орнаменту (іл. 16) викликає асоціації з червоною дорогоцінною стрічкою, прикрашеною каменями, передусім через свій колір. Потім до такого враження починають додаватися мотиви, що сусідять із облямівкою (звисаючі фестони й тонкі бордюрні стрічки з текстильним малюнком), що відсилають до алюзій із шатром і тканиною. На додаток до цього текстильний елемент вносить тонка золота смуга, що йде посередині червоної стрічки від каменя до каменя; така смуга (зазвичай шов) необхідна для зміцнення при пришиванні широкої облямівки, обважненої додатковим декором. Два бічні шви кріплять краї стрічки, і, як правило, ці шви не видні; третій шов робиться посередині, й часто його необхідно сховати, тому він робиться таким, щоб виглядав схожим на декор, наприклад із золотою ниткою. У випадку з широкою облямівкою із Сан-Вітале такий шов просто необхідний, оскільки її середину заповнюють важкі дорогоцінні камені.

Наведений приклад найбільш яскравий, але, звичайно, є випадки, коли збігаються не всі перераховані умови. Наприклад, є червона облямівка з каменями без центральної лінії, або оточення цієї облямівки може бути інше, або замість червоної є аналогічна золота облямівка, але в загальному контексті використання «текстильних» деталей у сполучних орнаментах дане свідчення дуже важливе й показує існування загального принципу в різних храмах.

Таке ж кріплення, як і в стрічки з каменями, присутнє на іншому з'єднуючому орнаменті в мавзолі Галли Плацидії (іл. 1г). Тут зображена золота з синім стрічка, що обрамляє сюжети. Вона являє собою симетричний двосторонній бордюр, краї якого прикрашені плавними золотими хвилями меандра, що заходять на темно-синє тло середини. Між ними по синьому тлу проходить золота нитка «центрального шва», яка через кожні три хвилі декорується й додатково зміцнюється маленькою золотою поперечною «скріпкою» у вигляді двох крихітних, спрямованих гострими кінцями одне до одного сердець. Оскільки стрічка симетрична, її прототип міг або бути широким і кріпитися додатковим середнім швом, або складатися із двох несиметричних стрічок, пришитих дзеркально одна до одної, і в цьому випадку шов і золоті поперечні «скріпки» також були природні й виправдані.

Стрічка розташовується в мавзолі навколо сюжетів з Добрим Пастирем (іл. 3) і мучеником Лаврентієм, а потім переходить в обрамлення орнаменту стелі з квітів у колах. Останній за своїм характером також порівнюваний із малюнком тканини, тому часто відображається навіть сьогодні на сувенірних текстильних виробів і/або служить при їх створенні джерелом натхнення. Таким чином, сполучний орнамент, прототипом якого могла бути синя матер'яна стрічка із золотим меандровим візерунком, оточує як нарративні сюжети, так і текстильні за своїм характером орнаменти, створюючи відчуття, що весь мавзолей прикрашений розкішними, мистецьки зробленими дорогішими тканинами.

Стосовно мавзолею як похоронної споруди необхідно сказати, що оформлення внутрішнього простору усипальниці у вигляді шатра було традиційним ще для етрусків [9, р. 207]. Так, наприклад, гробниця Мисливця (Tomba del Cacciatore) у Тарквінії прибіл. 510–500 рр. до н. е. (іл. 4) [9, р. 207, іл. 105; 10] розписана таким чином, що являє собою начебто намет із двосхилим дахом, зображений зсередини. Його каркас зображено широкими темно-коричневими лініями. На каркас зверху ніби покладено й натягнуто тканину намету. У верхній частині на даху вона покрита малюнком із кольорових квадратів. «Тканина даху» переходить у верхню частину стін і завершується фризом. У нижній частині (на стінах) «каркас» покриває «проста біла тканина» з розсипаними по ній темними крапками. «Біла тканина» нижче фриза звисає вільними хвилями.

Зображення каркаса намету в оформленні стелі етрусських гробниць Дж. Маккі розглядає як мотив, успадкований згодом римською куль-

турою, котрий потім перейшов в іконографію ранньохристиянських церков, як, наприклад, у Латеранському баптистерії V ст. у Римі, де присутній той самий принцип каркаса намету з восьми опор, які тримають квадрат, що зв'язує опорні стійки в центрі склепіння (іл. 5) [9, р. 205–207].

Гробниця Мисливця — єдина усипальниця, представлена у вигляді намету, в якого зображений відкритим його каркас. І в багатьох інших етрусських гробницях стеля розписана у вигляді імітації текстильного покриву, але його каркас «захований» під тканину. Це показує, що були різні способи облаштування шатер: в одних каркас залишався відкритим і був видний зсередини (очевидно, більш простий, похідний варіант); в інших — закривався ще одним внутрішнім шаром тканин (що, імовірно, вирізняло більш дорогі й розкішні шатра).

Зображення відкритого каркаса в гробниці Мисливця дозволяє зрозуміти, як розташовувалися і кріпилися внутрішні покриви шатра. На каркасі цього намету видно, що центральну вертикальну стійку трохі нижче від коника перетинає поперечний брус (іл. 4), на два такі бруси підвішувалося центральне полотнище тканини, яке простягалося вздовж усього коника, що можна бачити в інтер'єрах інших гробниць-шатер (іл. 6¹, 7², 8³, 9⁴). Воно маскувало центральну балку коника, прикріплені до неї краї крокв і краї натягнутих поверх крокв бічних полотниць тканин, що покривають похилі частини двосхилої стелі. Центральне полотнище, доходючи до стіни, декорувалося у вигляді сувою згорнутої тканини. Особливо чітко це презентовано в гробниці Биків (Tomba dei Tori) IV ст. до н. е. (іл. 7) і в гробниці Воїна (Tomba del Guerriero) 430–400 рр. до н. е. (іл. 8). Скошені частини стелі, крім малюнків з кольоровими квадратами, представлені часто білими тканинами з типовими текстильними малюнками у вигляді кіл, крапок і хрестоподібних квітів із них, розташованих у шаховому порядку або розсипаних по поверхні тканини урозкид.

Очевидно, подібна модель оформлення інтер'єру була дуже стійка і зберігалася багато століть. Особливо актуальною вона залишалася передусім для похоронних споруд. Так, наприклад, у єврейських катакомбах II ст. під віллою Торлонія в Римі (іл. 10⁵), крім того, що верх композиції обрамляють звисаючі тканини, стелю розписано текстильним орнаментом, подібним до того, що використаний на стелі в мавзолі Галли Плацидії, де в колах так само представлені квіти, складені наче з окремих пелюсток (іл. 3).

Таким чином, використання в декорі мавзолею текстильних елементів поєднує в собі як церковну, так і прадавню похоронну традицію. Це показує ще одне важливе джерело появи елементів тканин в іконографії церков, облаштування яких було пов'язане з традицією похоронних споруд.

Останній приклад використання текстильних мотивів у мозаїках, про який треба сказати,

¹)Tomba delle Bighe) V [11].
² (Tomba dei Tori) IV [12].
³ (Tomba del Guerriero) 430–400 [13].
⁴ (Tomba del Fiore di Loto) VI [14].
⁵ (Jewish Catacombs, Villa Torlonia). III . [8].

типовий іще для античних зразків, але ввійшов і в церковний декор. Це орнамент у вигляді скрученої спіральними кільцями стрічки зі звисаючими з неї на тонких шнурах китицями (іл. 1г). Яскравий зразок його використання можна побачити також у мавзолеї Галли Пладиї (іл. 11). Скручена кільцями стрічка зображена на червоних доріжках. Вони виділяють для неї поверхню нижньої частини арки й перетворюють із просторового предмета на смугу орнаменту. Однак декор із такої стрічки спочатку повинен був мати реальний текстильний прототип — такий самий з китицями і згорнутий кільцями. На це вказує гранично реалістичне виконання стрічки в різних церквах. Наприклад, у Православному баптистерії під арками із самого низу або в Поречі, де переплетені одразу дві стрічки, одна з яких має блакитну лицеву сторону і рожево-червону зворотню, а інша вся блакитна. Блиск, переданий на стрічці, свідчить про необхідність підкреслити сприйняття її форми в просторі, більше уваги приділяється її протилежній стороні. У Поречі орнамент зі стрічок тусніть з іншим орнаментальним образом тканин, а в мавзолеї Галли Пладиї стрічка прикрашає елементи несучих конструкцій, що створюють образ розкинутого неба як шатра-ківорія.

Усі наведені приклади сполучних прикрас спрямовані на те, щоб увести глядача від відчуття стіни як рівної холодної поверхні. Нам уявляється, що ключовою ідеєю такого підходу до храмової декорації було створення образу приміщення, покритого розкішними тканинами або килимами, а можливо, такого, що прямо складається з них, як немислимо багате та найкрасивіше шатро. Подібне художнє рішення могло йти від ідеї показати храм як небо. Головна й очевидна стратегія тут — показати різні образи небес, що відкрилися, в куполах і апсидах, а її другорядна, побічна партія (що продовжує головну ідею, але вже на стінах) — зображення сюжетів як витканих картин, що становлять тканини-покриви небесного шатра, поставленого Богом.

Ці ідеї мали сенс, що йшов із глибини віків. Перше — це зв'язок християнського храму зі Скинією, що вважалась зразком ідеального храму, який був створений за велінням Бога. По-друге, тканини та форма шатра пов'язували храм із образами неба, що були відомі з класичних античних текстів та біблійної традиції [3, с. 142]. У Біблії небо будується як шатро і Бог робить його із тканин своєї одежі (Пс.103:2) [3, с. 142–143]. Саме тканину неба, вкриту візерунком зірок та розтягнуту на каркас шатра, можна бачити у конструкції та декорі склепіння в мавзолеї Галли Пладиї у Равенні (іл. 11), баптистерію у Неаполі (іл. 12), на куполі ківорія в Поречі (іл. 13, 14) та ін.

У класичних текстах небо також порівнювалось із тканинами або одежею, що вкрита надзвичайними за красою та майстерністю візерунками. Приклади тому зустрічаються у творах Платона ⁶, Есхіла ⁷ та Евріпіда ⁸. Традиція класичних текстів

була авторитетною для візантійців, і в даному випадку вона співпадала з біблійними образами.

Усі ці семантичні зв'язки відповідали і третьому джерелу, що вплинуло на появу в християнських храмах текстильних мотивів. Це погребальна традиція, яку можна бачити у римських катакомбах та етрусських гробницях, що розписувались як шатро [3, с. 212–213] та мали явити кращий світ, до котрого переходив померлий. Християнський храм також являв цей найкращий бездоганний майбутній світ і завжди тримав зв'язок погребальною традицією, оскільки був місцем Розп'яття, покладення до гробу і Воскресіння Христа [1, с. 43].

Висновки з даного дослідження. Храм, таким чином, представляв само небо — прекрасне шатро, прикрашене дорогоцінними каменями, килимами, тканинами, тасьмою й завісами з видами найважливіших для душі християнина зображень. Використання мотивів тканин в іконографії візантійських храмів являло собою послідовну, розвинену систему, зручну як для творчості художників, так і для наповнення смыслом усієї структури, що поєднує й несе сюжети верхнього регістру. Ця система створювала єдиний значеннєвий контекст для всіх включених у неї сюжетів.

Література:

1. Герман Константинопольский, свт. Сказание о Церкви и рассмотрение таинств [Текст] / Герман Константинопольский ; вступ. ст. П. И. Мейендорфа ; пер. и пред. Е. М. Ломизе. — М. : Мартис, 1995. — 87 с. — ISBN 5-7248-0032-2.
2. Лазарев В. Н. История византийской живописи [Текст] / В. Н. Лазарев. — М. : Искусство, 1986. — 332 с.
3. Матвеева Ю. Г. Декоративные ткани в мозаиках Равенны: семантика и культурно-смысловой контекст [Текст] / Юлия Матвеева. — К. : Дух і Літера, 2016. — 496 с. — ISBN 978-966-378-483-0.
4. Ранневизантийская церковь VI века в Порече. Хорватия [Електронний ресурс] // Livejournal : [вебсайт]. — [2018]. — Режим доступу : <http://uchitelj.livejournal.com/53178.html> (дата звернення : 07.12.2018). — Назва з екрана.
5. Редин Е. К. Мозаики Равеннских церквей [Текст] / Е. К. Редин. — СПб. : Типография И. Н. Скороходова, 1896. — 243 с.
6. David M. Enternal Ravenna : From the Etruscans to the Venetians [Текст] / Massimiliano David. — Milano : Jaka Book ^ Angelo Longo Editore, 2013. — 288 p. — ISBN 978-2-503-54941-5.
7. Dehli A. Treasury of Byzantine Ornament : 225 motifs from St. Marks and Ravenna [Текст] / A. Dehli. — Dover publications, INS. Mineola, NewYork. 2005. — iv + 102 p.
8. Jewish Catacombs, Villa Torlonia [Електронний ресурс] / classconnection.s3.amazonaws.com : [вебсайт]. — Електрон. дані. — [2018]. — Режим доступу : https://classconnection.s3.amazonaws.com/571/flashcards/2267571/jpg/menorahs_and_ark_of_the_covenant1352736972536.jpg (дата звернення : 07.12.2018). — Назва з екрана.
9. Mackie G. Early Christian Chapels in the West. Decoration, Function, and Patronage [Текст] / Gillian Mackie. — London : University of Toronto Press. Toronto Buffalo London, 2003. — 378 p.
10. Tomba del Cacciatore. [Електронний ресурс] / romafu.it : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — 16.06.2013. — Режим доступу : <http://www.romafu.it/tomba-del-cacciatore-tarquiniia/> (дата звернення : 07.12.2018). — Назва з екрана.

⁶ οὐρανῶ ποικίλματα (Plato Resp. 529 c).

⁷ ἡ ποικίλειμων νύξ ἀποκρούσει φάος (Aeschyl. Prom. vinct. 24).

⁸ ἀστέρων ποικίλματα (Euripides Hel.1096).

11. Tomba delle Bighe. [Електронний ресурс] / Canino Info Onlus : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — [2018]. — Режим доступу : http://www.canino.info/inserti/monografie/etruschi/tombe_tarquinia/Bighe/ (дата звернення : 07.12.2018). — Назва з екрана.
12. Tomba dei Tori. [Електронний ресурс] / Wikipedia : the free encyclopedia : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — [дата останньої редакції 17.07.2017]. — Режим доступу : https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_the_Bulls (дата звернення : 07.12.2018). — Назва з екрана.
13. Tomba del Guerriero. [Електронний ресурс] / Canino Info Onlus : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — [2018]. — Режим доступу : http://www.canino.info/inserti/monografie/etruschi/tombe_tarquinia/Guerriero/index.htm (дата звернення : 07.12.2018). — Назва з екрана.
14. Tomba del Fiore di Loto [Електронний ресурс] / Canino Info Onlus : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — [2018]. — Режим доступу : http://www.canino.info/inserti/monografie/etruschi/tombe_tarquinia/Fiore%20di%20Loto/index.htm (дата звернення : 07.12.2018). — Назва з екрана.
15. Battistero di San Giovanni in Fonte [Електронний ресурс] / Wikipedia : L'enciclopedia libera [веб-сайт]. — Електрон. дані. — [2018]. — Режим доступу : http://it.wikipedia.org/wiki/Battistero_di_San_Giovanni_in_Fonte (дата звернення : 07.12.2018). — Назва з екрана.

References:

1. German Konstantinopol'skiy, svt. patriarh (1995). *Skazaniye o tserkvi i rassmoteniye tainstv* [The Tale of the Church and the Consideration of the Sacraments]. Ye. M. Lomize (trans). Moscow : Martis. (In Russian).
2. Lazarev, V. N. (1986). *Istoriya vizantiyskoy zhivopisi* [History of Byzantine Painting]. Moscow : Iskustvo. (In Russian).
3. Matveyeva, J. G. (2016). *Decorativnije tkani v mozaikakh Ravenni: semantika i kulturno-smislovoj kontekst* [Decorative fabrics in the mosaics of Ravenna : semantics and cultural context]. Kiev : Dukh i litera. (In Russian).
4. Rannevizantintijskaja tzerkov VI veka v Poreche. Horvatija [Early Byzantine church of the VI century in Poreč. Croatia]. (2009, February 24). *Livejournal*. Retrieved from <http://uchitelj.livejournal.com/53178.html>. (In Russian).

5. Redin, E. K. (1896). *Mozaiki Ravennskich tzerkvei* [Mosaics of the Ravenna Churches]. Saint-Petersburg : Tipografija I. N. Skorochodova. (In Russian).
6. David, M. (2013). *Enternal Ravenna : From the Etruscans to the Venetians*. Milano : Jaka Book : Angelo Longo Editore. (In English).
7. Dehli, A. (2005). *Treasury of Byzantine Ornament : 225 motifs from St. Marks and Ravenna*. Dover publications, INS. Mineola, NewYork. (In English).
8. Jewish Catacombs, Villa Torlonia. (2018). classconnection. s3.amazonaws.com. Retrieved from https://classconnection.s3.amazonaws.com/571/flashcards/2267571/jpg/menorahs_and_ark_of_the_covenant1352736972536.jpg. (In English).
9. Mackie, G. (2003). *Early Christian Chapels in the West. Decoration, Function, and Patronage*. London : University of Toronto Press. Toronto Buffalo London. (In English).
10. Tomba del Cacciatore. (2013, June 16). *romafu.it*. Retrieved from <http://www.romafu.it/tomba-del-cacciatore-tarquinia/>. (In Italian).
11. Tomba delle Bighe. (2018). *Canino Info Onlus*. Retrieved from http://www.canino.info/inserti/monografie/etruschi/tombe_tarquinia/Bighe/. (In Italian).
12. Tomba dei Tori. (2017, July 17). *Wikipedia*. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Tomb_of_the_Bulls. (In English).
13. Tomba del Guerriero. (2018). *Canino Info Onlus*. Retrieved from http://www.canino.info/inserti/monografie/etruschi/tombe_tarquinia/Guerriero/index.htm. (In Italian).
14. Tomba del Fiore di Loto. (2018). *Canino Info Onlus*. Retrieved from http://www.canino.info/inserti/monografie/etruschi/tombe_tarquinia/Fiore%20di%20Loto/index.htm. (In Italian).
15. Battistero di San Giovanni in Fonte. (2018). *Wikipedia*. Retrieved from http://it.wikipedia.org/wiki/Battistero_di_San_Giovanni_in_Fonte. (In Italian).

02.03.2018